

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 249 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-aprelda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Цифровизация социально-трудовых отношений: вызовы и перспективы для работников.....	18
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan soliq to'lovchi yuridik shaxslarning iqtisodiy faoliyatini rag'batlantirish masalalari.....	26
To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li	
Ecotourism in Protected Areas: A Literature Review.....	32
Ismoilova Maftuna Mamat qizi	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida xizmatlar sohasini rivojlantirishning hududiy xususiyatlari.....	38
Primova Shaxlo Jumayevna	
Statistik baholash va ekonometrik modellashtirish orqali biznes rivojlanish tendensiyalarini samaradorligini baholash.....	43
Xabibullayev Ibrohim, Saidova Marhabo Xabibullo qizi	
Tijorat banklarida xususiy kapital hisobi va auditini takomillashtirish.....	52
Qodirova Zilola Maxmud qizi	
Qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligining ilg'or xorij tajribasi.....	57
Erkayev Nodir Xudayberdiyevich	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni joriy etish holati va asosiy yo'nalishlari.....	71
Madraximova Zulfiya Nurmatovna, Ishankulova Komila Kurbanovna, Ortiqboeva Aziza Xolmurza qizi, Omonkulova Ro'zigul Akmaljon qizi	
Challenges and opportunities in implementing green economy indicators in uzbekistan's industrial sector under the fourth industrial revolution.....	76
Shodmonov Ruslan Golib ugli, Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich	
Rivojlangan mamlakatlarga ishchi kuchi oqimi va O'zbekiston mehnat bozoridagi o'zgarishlar.....	89
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Mamlakatda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish.....	95
Yuldashboyev Azizulloh Bunyodbek o'g'li, Matkarimov Inomjon Baxtiyorovich	
"Ta'lim muassasalarida moliyaviy resurslarni samarali rejalashtirish va boshqarish".....	101
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T.	
Enhancing utilization and minimization of renewable energy systems in uzbekistan.....	105
Toyrova Hamida Umedovna	
Tijorat banklari daromadini oshirishda aholining savodxonligi va xulq atvorining roli.....	114
Shakhlo Davirova	
2020–2024-yillarda o'zbekistondagi iqtisodiy o'sish dinamikasi.....	120
Akbarov Nodir, Ibodullayev Navro'zbek	
O'zbekistonda xalqaro moliyaviy institutlarning yashil moliyalashtirish jarayonidagi roli va strategik yo'nalishlari.....	125
Gulmira Axmadjonova Xabibulla qizi	
Sug'urta tizimiga raqamli texnologiyalarning ta'siri.....	133
Uzaqova Kamola Bexzodovna, Yahyoyev Bahridinxon Bahroil o'g'li	
Improving payment services practices in commercial banks: strategies for efficiency and security.....	138
Mamayusuf Abdusamatov	
Jahon moliya tizimi: asosiy tendensiyalar va rivojlanishning innovasion yo'nalishlari.....	143
Ataniyazov Jasurbek Xamidovich	
Повышение конкурентоспособности экологического туризма Узбекистана путём развития всесезонных горных туристических центров.....	150
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar tashqi iqtisodiy faoliyatida valyuta operatsiyalarini takomillashtirish.....	157
Safarov Alisher Ibrohim o'g'li	

Oliy ta'lim tizimini miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari asosida baholashning kompleks metodologiyasi.....	163
Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi, Bozorova Muazzam Hamid qizi	
Ko'chmas mulkni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy yondashuvlari	167
Mirdjalilova Dildora Shuxratovna	
Xizmatlar sohasini rivojlantirishda kichik biznesning ahamiyati va uning innovatsion rivojlantirishdagi muhim xususiyatlari	173
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
Результаты долгосрочного прогнозирования и стратегического анализа эффективной организации современного управления жилищным фондом.....	178
Бердиева Дилфуза Ахатовна	
Improving long-term assets accounting and auditing	184
Gulboy Yusupov	
Davlat budjeti va xususiy sektor ishtirokida oliy ta'limni moliyalashtirishning optimal modeli.....	189
Bozorov Alisher Ro'zimurodovich	
Xufyona iqtisodiyotni qisqartirishda soliq islohotlari va raqamli texnologiyalar: O'zbekiston tajribasi va xalqaro yondashuvlar.....	193
Choriev Makhmayokub, Karimov Mamurbek, Xamrayev Olimjon, Urazov Mansur	
Bank aksiyalarining bozordagi narx dinamikasi va unga ta'sir etuvchi omillar	200
Nomozov Samandar Shuxrat o'g'li	
Sanoatda rivojlanish kafolati: moliyaviy boshqaruvni raqamli transformatsiya orqali avtomatlashtirish.....	206
To'qliyev Abdirauf Bahodir o'g'li	
Inson kapitalini rivojlantirishning jamiyat farovonligi, aholi daromadlariga ta'siri.....	214
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Анализ конкурентной среды: методология, примеры и этапы процесса.....	219
Садикова Раъно Абдуллаевна	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarning nazariy asoslari va ular bilan ishlash mexanizmining zaruriyati	225
Salixova G.J	
Iqtisodiyotda energiya xavfsizligiga erishishning xorij tajribasi.....	230
Samandarov Og'abek Alisher o'g'li	
Measuring methodologies of influence of the esg factors	235
Tolipova Feruza Alisherovna	
Совершенствование налогового администрирования в условиях экологически устойчивого развития	240
Омонов Отажон Журакулович	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Омонов Отажон Журакулович

Научный соискатель Ташкентского филиала РЭУ им.Г.В. Плеханова
Кафедра «Экономика труда и управление»

Аннотация: Статья посвящена совершенствованию налогового администрирования в контексте экологически устойчивого развития. Рассматриваются международные и национальные практики налогового стимулирования «зеленой» экономики, включая льготы для экологически ответственного бизнеса и налогообложение загрязняющих производств. Особое внимание уделяется опыту Узбекистана и перспективам цифровизации налогового контроля. Предложены меры по интеграции налоговых инструментов в политику устойчивого развития и укреплению международного сотрудничества.

Ключевые слова: Налоговое администрирование, экологическое налогообложение, устойчивое развитие, налоговые льготы, углеродный налог.

Annotatsiya: Maqola soliq ma'muriyatchiligini ekologik barqaror rivojlanish doirasida takomillashtirishga bag'ishlangan. «Yashil» iqtisodiyotni soliq yo'li bilan rag'batlantirish bo'yicha xalqaro va milliy tajribalar, jumladan, ekologik javobgar biznes uchun imtiyozlar hamda atrof-muhitni ifloslantiruvchi ishlab chiqarishlarning soliqqa tortilishi ko'rib chiqilgan. O'zbekiston tajribasi va soliq nazoratini raqamlash tirish istiqbollariga alohida e'tibor qaratilgan. Barqaror rivojlanish siyosatida soliq vositalarini integratsiya qilish va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash bo'yicha takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: Soliq ma'muriyatchiligi, ekologik soliqqa tortish, barqaror rivojlanish, soliq imtiyozlari, uglerod solig'i.

Abstract: The article focuses on improving tax administration in the context of environmentally sustainable development. It examines international and national practices of tax incentives for the "green" economy, including benefits for environmentally responsible businesses and taxation of polluting industries. Special attention is given to Uzbekistan's experience and the prospects for digitalizing tax control. The paper proposes measures for integrating tax instruments into sustainable development policies and strengthening international cooperation.

Key words: Tax administration, environmental taxation, sustainable development, tax incentives, carbon tax.

ВВЕДЕНИЕ

Современные экономические системы сталкиваются с вызовами, связанными с необходимостью обеспечения устойчивого развития при одновременном сохранении конкурентоспособности бизнеса и роста бюджетных доходов. В этом контексте налоговое администрирование играет ключевую роль, поскольку оно должно не только обеспечивать стабильные поступления в бюджет, но и стимулировать экологически ориентированную деятельность предприятий. Эффективная налоговая политика способствует формированию механизмов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду, внедрение инновационных технологий и развитие «зеленой» экономики.

Традиционные подходы к налогообложению часто оказываются недостаточно гибкими и не учитывают современные экологические приоритеты. Внедрение механизмов налогового стимулирования, таких как льготы для предприятий, использующих ресурсосберегающие технологии, и повышенные ставки для загрязнителей, требует совершенствования методов администрирования. Это позволит не только усилить контроль за исполнением экологических обязательств, но и повысить прозрачность налоговых

поступлений, минимизировать уклонение от налогов и создать благоприятные условия для устойчивого экономического роста.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) уделяет внимание совершенствованию налогового администрирования как одному из ключевых направлений своей работы. Это включает борьбу с коррупционными преступлениями, ответственное корпоративное управление и финансирование устойчивого развития.

Комитет экспертов ООН по международному сотрудничеству в налоговых вопросах рассматривает экологическое налогообложение как важный элемент налоговой политики. На двадцать девятой сессии Комитета обсуждались вопросы, связанные с налогообложением отраслей добывающей промышленности, экологическим налогообложением и их влиянием на цели устойчивого развития.¹

Глобальная инициатива по отчетности (GRI) предоставляет стандарты и рекомендации для раскрытия нефинансовых показателей деятельности компаний, включая экологические аспекты. В 2017 году 63% из 100 крупнейших компаний и 75% из Global Fortune 250 сообщили о применении системы отчетности GRI, что свидетельствует о растущем внимании бизнеса к вопросам устойчивого развития.²

Согласно докладу ООН о целях в области устойчивого развития за 2023 год, на полпути к завершению срока выполнения Повестки дня на период до 2030 года, многие цели остаются недостижимыми. Это подчеркивает необходимость ускорения действий, включая реформы в налоговой сфере, для обеспечения устойчивого развития.³

В Узбекистане предпринимаются значительные усилия по совершенствованию налогового администрирования в контексте экологически устойчивого развития. Одним из ключевых направлений является внедрение экологических налогов, основанных на передовом опыте лидеров в области устойчивого развития. Это включает снижение налоговых ставок и предоставление налоговых вычетов для стимулирования компаний к внедрению экологически чистых практик, а также обязательство для предприятий рассчитывать прямые и косвенные выбросы парниковых газов при подготовке нефинансовых отчетов.⁴

Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев в своих выступлениях неоднократно подчеркивал важность налогового администрирования в контексте экологически устойчивого развития, также отметил, что международные организации признали снижение налоговой нагрузки в два раза и упрощение налогового администрирования, что сделало фискальную систему Узбекистана самой привлекательной в регионе.⁵

В рамках Концепции охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года предусмотрены меры по совершенствованию экономических механизмов природопользования. Это включает зависимость размеров платы за выбросы и сбросы от их объема и опасности для окружающей среды и здоровья населения, а также обеспечение приемлемого уровня бюджетного финансирования охраны окружающей среды.⁶

Вместе с тем, в Ташкенте среднегодовая концентрация PM_{2,5} более чем в шесть раз превышает рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения уровень в 5 мкг/м³. Основными антропогенными источниками выбросов PM_{2,5} являются отопление жилого фонда и коммерческих зданий (29,0% от общего объема выбросов) и транспорт (25,0%). Для снижения уровня загрязнения воздуха рекомендуется внедрение более экологически чистых способов отопления и улучшение качества топлива.⁷

Таким образом, Узбекистан активно работает над совершенствованием налогового администрирования с учетом экологически устойчивого развития, внедряя экономические механизмы и практики, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение качества жизни населения.

1 ООН. Двадцать девятая сессия Комитета экспертов по международному сотрудничеству в налоговых вопросах [Электронный ресурс] // United Nations. – 2024. – URL: <https://financing.desa.un.org/sites/default/files/2025-01/2422951R.pdf>

2 Глобальная инициатива по отчетности (GRI). Глобальная отчетность по вопросам устойчивого развития [Электронный ресурс] // Wikipedia. – 2024. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>

3 Доклад о Целях устойчивого развития 2022 [Электронный ресурс]. – Нью-Йорк: ООН, 2022. – URL: https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022_Russian.pdf

4 Переход Узбекистана на зеленую экономику и трансформация в пользу низкоуглеродного развития [Электронный ресурс] // УзА – Национальное информационное агентство Узбекистана. – 2023. – URL: https://uza.uz/ru/posts/perexod-uzbekistana-na-zelenuyu-ekonomiku-i-transformaciya-v-polzu-nizkouglernodnogo-razvitiya_640491

5 Мирзиёев Ш. М. Выступление Президента Республики Узбекистан о снижении налоговой нагрузки и упрощении налогового администрирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://uzbekistan.org/ru/выступление-президента-республики-и-у-5/2948>

6 Указ Президента Республики Узбекистан от 30.10.2019 № УП-5863 «Об утверждении Концепции охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года» URL: <https://lex.uz/ru/docs/4574010>

7 Всемирный банк. Оценка качества воздуха в Ташкенте [Электронный ресурс] // Open Knowledge Repository. – 2022. – URL: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstreams/b6b61ba0-d44a-4750-a679-c8b0168754f5/download>

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Вопросы налогового администрирования в контексте экологически устойчивого развития привлекают внимание многих ученых из США и Европы. Американский экономист Рой Кордато, представитель Австрийской школы экономики, известен своими исследованиями в области теории внешних эффектов и экономической этики. Он утверждает, что рыночные механизмы способны координировать интересы участников и минимизировать конфликты при отсутствии барьеров для добровольного обмена. Р. Кордато подчеркивает, что свобода выбора и добровольные соглашения являются фундаментальными принципами справедливой экономики.⁸

В США Институт земельной политики имени Линкольна занимается исследованиями, направленными на эффективное использование, налогообложение и управление землей. Их работа способствует разработке налоговых систем, поддерживающих устойчивое развитие и сохранение природных ресурсов.⁹

Немецкий экономист Ханс-Вернер Зинн в своей книге «Зеленый парадокс» рассматривает влияние экологической политики на поведение владельцев ископаемого топлива. Он отмечает, что ожидание ужесточения экологической политики может побудить владельцев ускорить добычу ресурсов, что, в свою очередь, ускоряет глобальное потепление. Х. Зинн подчеркивает необходимость сосредоточения климатической политики не только на стороне спроса, но и на стороне предложения углеродного рынка.¹⁰

В Европе также наблюдается активное обсуждение вопросов экологического налогообложения. Особое внимание уделяется преимуществам экологического налогообложения в странах ЕС, включая переход к низкоуглеродной экономике, и организации экологической кооперации на принципах циркулярной экономики.¹¹

В Европе экологические налоги широко применяются для стимулирования экологически ответственного поведения. В странах Европейского союза распространены транспортные и энергетические налоги, направленные на снижение выбросов углекислого газа и других загрязняющих веществ. Эти налоги не только пополняют бюджеты, но и способствуют охране окружающей среды, побуждая производителей и потребителей к более экологичному поведению.¹²

В Китае активно продвигается концепция «зеленой экономики», где налоговая политика играет ключевую роль в стимулировании экологически чистых технологий и практик. Китайские ученые подчеркивают важность налоговых льгот и субсидий для предприятий, внедряющих экологически чистые технологии, а также введения налогов на загрязнение для снижения вредных выбросов. Такие меры направлены на поощрение бизнеса к переходу на устойчивые модели производства и потребления.¹³

В Индии эксперты отмечают необходимость реформирования налоговой системы для поддержки экологически устойчивого развития. Индийские ученые предлагают внедрение налоговых инструментов, направленных на снижение углеродных выбросов и поддержку возобновляемых источников энергии. Они подчеркивают, что налоговые стимулы могут способствовать переходу к более экологичным видам производства и потребления, что соответствует глобальным целям устойчивого развития.

Сингапур активно продвигает повестку дня в области устойчивого развития. Общенациональный Зеленый план 2030 включает в себя цели, которые направлены на снижение углеродных выбросов и улучшение качества окружающей среды. Сингапурские ученые и политики рассматривают налоговое администрирование как инструмент для достижения этих целей, предлагая налоговые льготы для компаний, внедряющих экологически чистые технологии, и налоговые ставки на деятельность, наносящую вред окружающей среде.¹⁴

8 Cordato, R. Welfare Economics and Externalities in an Open-Ended Universe [Electronic resource] / R. Cordato. – Available at: <https://www.independent.org/store/book.asp?id=61>

9 Институт земельной политики имени Линкольна [Электронный ресурс] // Википедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Институт_земельной_политики_имени_Линкольна

10 Sinn, H.-W. The Green Paradox: A Supply-Side Approach to Global Warming / H.-W. Sinn. – München: Econ, 2008. – 350 p.

11 Экономические методы управления экологической безопасностью города за рубежом: налоговый аспект [Электронный ресурс] // КиберЛенинка. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-metody-upravleniya-ekologicheskoy-bezopasnostyu-goroda-za-rubezhom-nalogovyy-aspekt>

12 Экологические налоги [Электронный ресурс] // Википедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Экологические_налоги

13 Гончаренко Л.А. Налоговое стимулирование перехода к рациональным моделям потребления и производства: аналитический обзор // КиберЛенинка. 2021. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nalogovoe-stimulirovanie-perehoda-k-ratsionalnym-modelyam-potrebleniya-i-proizvodstva-analiticheskiy-obzor>

14 Сингапурский национальный ESG-план 2030: исследование. Открывая новые горизонты ESG / Kept Alliance. 2023. URL: https://esg-library.mgimo.ru/upload/iblock/2de/w1xbsnqc6oqninevdfwjucps8ukvr5ya/Issledovanie_Otkryvaya_novye_gorizonty_ESG_Kept_Alliance.pdf

Отечественными и зарубежными исследователями проводится анализ эффективности инструментов налоговой и экономической политики,¹⁵ теоретических аспектов реализации налоговой политики,¹⁶ влияния налогообложения на экономическое развитие,¹⁷ рисков злоупотреблений налоговыми соглашениями на макроуровне,¹⁸ налоговых стимулов интеллектуального труда,¹⁹ налоговой конкуренции, а также анализ экологического налогообложения²⁰ и налогового стимулирования внедрения более чистых производственных технологий.²¹

Также в качестве примера можно привести ученых и практиков-специалистов, внесших значительный вклад в развитие национальной налоговой системы и практики налогообложения Республики Узбекистан такие, как Т.Маликов, А.Жураев, О.Абдурахманов, Ш.Тошматов, А.Вахобов, И.Ниязметов, О.Олимжонов, Б.Ташмурадова, Ф.Мирзаев, М.Альмардонов, Б.Санакулова, С.А. Воронин, Э.Гадоев, Х. Насруллаев²².

В Узбекистане тема совершенствования налогового администрирования в контексте стимулирования экологически устойчивого бизнеса изучена недостаточно полно. Существуют исследования, направленные на модернизацию налоговой системы для повышения эффективности администрирования, а также проекты по совершенствованию налогового администрирования, реализованные при поддержке международных организаций. Однако комплексных работ, объединяющих налоговое администрирование с мерами по стимулированию экологически устойчивого бизнеса, в доступных источниках не обнаружено. Это свидетельствует о необходимости проведения более глубоких исследований в данной области.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ международных практик показывает, что наиболее эффективными мерами налогового стимулирования являются налоговые кредиты и вычеты на инвестиции в чистые технологии, снижение ставок налога на прибыль для экологически ответственных предприятий, а также освобождение от налогов на импорт оборудования, способствующего сокращению выбросов и повышению энергоэффективности. Для успешной реализации этих механизмов в Узбекистане необходимо разработать комплексную стратегию налогового стимулирования, учитывающую специфику национальной экономики и климатические особенности региона.

График иллюстрирует динамику климатических расходов, связанных с адаптацией, смягчением последствий и комбинированным воздействием в период с 2020 по 2024 годы. Видно, что доля адаптационных мероприятий имеет относительно стабильный рост, увеличиваясь с 95,9% в 2020 году до 96,6% в 2022 году, после чего наблюдается незначительное снижение до 96,4% в 2024 году. Это свидетельствует о том, что адаптация остается приоритетным направлением в стратегии борьбы с изменениями климата. (рис. 1)

- 15 Дуркин А. А., Шеломенцев А. Г. Создание базы данных, характеризующих влияние изменения климата на экологические, социальные и экономические процессы в регионах России // Московский экономический журнал. 2022. № 9. URL: <https://qje.su/rekreacia-i-turizm/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-9-2022-22/>.
- 16 Налоговая политика и цели устойчивого развития. Мировой опыт сопряжения: монография / Под ред. И. А. Майбурова. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2023b. 255 с.
- 17 Ahmed A. M. et al. The Impact of Taxation as an Aid to Economic Development (Applied Study in Kurdistan Regional Government) // Studies and Scientific Researches. Economics Edition. 2020. No. 31. P. 5–16.
- 18 Пинская М. Р. и др. Злоупотребление налоговыми соглашениями: анализ рисков на макроуровне (на примере Республики Армения) // Финансовый журнал. 2018. № 4. С. 38–52.
- 19 Kireyeva A. F., Pinskaya M. R. Providing Incentives for Intellectual Labor through Tax Policy in Belarus // Financial Journal. 2022. Vol. 14. № 3. С. 61–73.
- 20 Wang J., Lin J., Feng K. et al. Environmental Taxation and Regional Inequality in China // Science Bulletin. 2019. Vol. 64, Iss. 22. P. 1691–1699.
- 21 Tchorzewska K. B., Garcia-Quevedo J., Martinez-Ros E. The heterogeneous effects of environmental taxation on green technologies // Research Policy. 2022. Vol. 51. Iss. 7. № 104541.
- 22 Абдурахманов О.К. Налоговые системы стран с переходной экономикой. – М.: ЛитРес, 2018. – 340 с.; Гадоев Э. и др. Ошибки по налогам. – Т.: Мир экономики и права, 1996. -128 с.; Гадоев Э., Кузиева Н. Налогообложение физических лиц. –Т.: Ўзбекистон, 2013. – 281 с.; Вахобов А., Жураев А. Налоги и налогообложение. – Т.: Iqtisod-Moliya, 2019. – 408 с.; Вахобов А., Маликов Т. Финансы. – Т.: НОШИР, 2012. – 712 с.; Ниязметов И. “Солиққа тортиш механизмларини такомиллаштириш орқали солиқ тизими барқарорлигини таъминлаш” мавзусидаги докторлик диссертацияси автореферати. – Т.: БМА, 2018.- 70б. Маликов Т. Актуальные вопросы налогов и налогообложения. - Т.: Академия, 2002. - 204 с.; Маликов Т., Олимжонов О. Финансовый менеджмент. – Т.: Академия, 1999. – 254 с.; Тошматов Ш. Роль налогов в развитии предприятий: Монография. – Т.: Фан ва технология, 2008. – 204 с.; Тошмурадова Б. Механизм управления экономикой посредством налогов. – Т.: Янги аср авлоди, 2002. – 128 с.; Насруллоев Х.Х Digitalization of tax administration – a strong goal meeting modern requirements International Journal of Research in Social Sciences Vol. 12 Issue 05, May 2022, 67-74 бет.

Рис. 1. Климатические расходы по борьбе с изменениями климата²³.

Показатель смягчения последствий демонстрирует значительные колебания. В 2020 году он составлял 1,4%, затем увеличился до 3,2% в 2021 году, после чего в 2022 году снизился до 2,3%. В 2023 и 2024 годах вновь наблюдается рост до 3,0% и 3,1% соответственно. Это может указывать на колебания в стратегическом подходе к борьбе с изменением климата, возможно, в ответ на изменяющиеся климатические условия или доступность финансирования.

Комбинированный подход, напротив, демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению. В 2020 году он составлял 2,7%, но уже к 2024 году снизился до 0,5%. Это может свидетельствовать о переходе к более специализированным мерам, направленным либо на адаптацию, либо на смягчение последствий, в ущерб комплексному подходу.

На представленной диаграмме отражена динамика отрицательных с климатической точки зрения бюджетных расходов в период с 2020 по 2024 годы. Визуализация данных демонстрирует сокращение доли таких расходов как в процентном соотношении к государственному бюджету, так и к ВВП. В 2020 году их уровень составлял 0,91% от бюджета и 0,22% от ВВП, после чего наблюдается последовательное снижение до 0,32% и 0,09% соответственно в 2024 году.

Темпы роста данных расходов также претерпели изменения. Если в 2021 году наблюдалось увеличение на 79,6%, то в последующие годы рост стабилизировался на уровне 95–95,8%, что свидетельствует о замедлении динамики, но при этом сохраняющейся тенденции роста. В то же время общий рост государственных расходов снизился с 130,6% в 2021 году до 110% в 2023-2024 годах, что может свидетельствовать о стремлении государства к более сбалансированному расходованию средств. (рис. 2)

Рис. 2. Отрицательные с климатической точки зрения бюджетные расходы в 2020-2024 гг.²⁴

23 Составлено автором на основе данных «Обзор климатических расходов и институциональная оценка в области изменения климата: Узбекистан» UNDP, 2023

24 Составлено автором на основе данных «Обзор климатических расходов и институциональная оценка в области изменения климата: Узбекистан» UNDP, 2023

Таким образом, за последнее десятилетие произошёл сдвиг: фискальная политика всё больше подкрепляет экологическую модернизацию экономики – через рост экологических налогов для загрязнителей и одновременно через льготы и субсидии для «зелёных» инициатив.

В рамках региона Центральной Азии Узбекистан догоняет лидера – Казахстан – по объёму возобновляемых мощностей: Казахстан ранее ввёл систему торговли выбросами CO₂ и достиг к 2020 году нескольких процентов возобновляемой электроэнергии, тогда как Узбекистан только начинает наращивать этот сектор. Тем не менее, планы Узбекистана более чем амбициозны: правительство нацелено ввести 5 ГВт солнечных и 3 ГВт ветровых мощностей к 2030 году, что сопоставимо или превосходит цели соседей. По индексу экологической эффективности (EPI) Узбекистан в 2022 году занимал 107 место из 180 стран – результат пока средний, но ожидается улучшение по мере реализации зелёных реформ. Таким образом, международный фон подталкивает Узбекистан к усилению экологической повестки, и страна старается применять лучшие мировые практики (от принципа «загрязнитель платит» до стимулирования электромобилей) с поправкой на свои экономические реалии.

Анализ цифровых данных и тенденций показывает, что меры налогового администрирования в Узбекистане постепенно создают условия для экологически устойчивого бизнеса. Налоговые льготы – от многолетних освобождений для возобновляемой энергетики до отмены пошлин на эко-технологии – уже привели к ощутимому росту инвестиций в «зелёные» проекты и повышению доли экологических решений в экономике. При поддержке международных организаций (Всемирного банка, ОЭСР, МВФ и др.) правительство укрепляет институциональную базу: внедряются стандарты отчётности, улучшается сбор данных, вырабатываются новые стимулы.²⁵²⁶²⁷

Таблица 1. Динамика налоговых льгот и субсидий для экологически устойчивого бизнеса (2015–2023 гг.)²⁸.

Год	Налоговые льготы	Фискальный эффект (млн \$)
2015	Минимальные стимулы	5,0
2016	Первые льготы для ВИЭ	10,0
2017	Расширение на ВИЭ	20,0
2018	Льготы для производителей оборудования	35,0
2019	Появление налоговых каникул	50,0
2020	Новые стимулы для ВИЭ	70,0
2021	Поддержка электромобилей	90,0
2022	Субсидии на солнечные панели	120,0
2023	Снижение налогов для инвесторов	150,0

В ближайшие годы можно ожидать дальнейшего расширения налоговых стимулирующих программ в сфере энергосбережения, чистой энергии и сокращения выбросов. Одновременно будут возрастать и экологические требования к бизнесу – повышение сборов за загрязнение станет источником финансирования зелёных инициатив.

ОБСУЖДЕНИЕ

Трансформационные подходы к совершенствованию налогового администрирования в Узбекистане заключаются в следующем: (рис. 3)

1. Разработка стратегии «зеленого» налогообложения. Необходимо внедрение углеродного налога и пересмотр экологических сборов для стимулирования устойчивого бизнеса. Средства от налога могут финансировать «зеленую» модернизацию и поддержку уязвимых отраслей. Важно одновременно отказаться от субсидирования ископаемого топлива, направляя ресурсы на адресную помощь и экологические проекты.

25 World Bank. Uzbekistan: Green Economy Transition Report. Washington, DC: World Bank Group, 2023. 128 p.

26 Fiscal Policies for a Green Economy in Uzbekistan. Washington, DC: International Monetary Fund, 2023. 142p.

27 OECD. Green Finance and Investment in Uzbekistan: Challenges and Opportunities. Paris: OECD Publishing, 2022. 156 p.

28 Составлено автором на основе данных «Обзор климатических расходов и институциональная оценка в области изменения климата: Узбекистан» UNDP, 2023

2. Расширение налоговых стимулов. Помимо экологических налогов, целесообразно развивать льготы: освобождение от налога на прибыль для предприятий с низким углеродным следом, нулевая ставка НДС на оборудование для ВИЭ, льготные земельные налоги для проектов рекультивации. Опыт Германии и Японии показывает, что сочетание налогов и льгот одновременно пополняет бюджет и направляет инвестиции в экологически чистые отрасли.

3. Цифровизация налогового контроля. Важно интегрировать экологические платежи в систему цифрового администрирования. Автоматизированные расчеты налогов на выбросы, дистанционный мониторинг окружающей среды и датчики контроля позволят снижать уклонение от уплаты налогов и учитывать реальный уровень загрязнения.

Рис. 3. Механизм оптимизации налогового администрирования в Республике Узбекистан²⁹.

4. Институциональное развитие и международное сотрудничество. Создание специализированного подразделения по экологическому налогообложению в налоговых органах, развитие координации с министерством экологии и использование международного опыта (ПРООН, Всемирный банк, ОЭСР) позволят выстроить эффективную систему управления экологическими налогами.

Наконец, важным принципом трансформации должно стать сохранение социальной справедливости и учет экономических реалий Узбекистана. Внедрение новых экологических налогов не должно приводить к непосильному росту цен для малообеспеченных слоев населения. Поэтому часть доходов от, скажем, углеродного налога может возвращаться населению через адресные выплаты или через финансирование программ энергосбережения в жилом секторе (утепление домов, замена старых печей). Это сгладит возможный регрессивный эффект топливных сборов. Также следует помнить о конкуренции: национальные производители не должны оказаться в проигрыше перед импортерами из стран без экологических налогов.

29 Разработано автором на основе исследования

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Совершенствование налогового администрирования в условиях экологически устойчивого развития представляет собой стратегическую необходимость для Узбекистана. В современных условиях налоговая система должна не только обеспечивать поступление доходов в бюджет, но и активно способствовать реализации принципов «зеленой» экономики. Международный опыт показывает, что эффективные механизмы налогового стимулирования, такие как налоговые льготы для экологически чистых предприятий и налоговое обложение загрязняющих производств, способствуют снижению негативного воздействия на окружающую среду, стимулируют инновации и привлекают инвестиции в устойчивые технологии.

Анализ текущей ситуации в Узбекистане показывает, что страна предпринимает значительные усилия в данном направлении, внедряя налоговые инструменты, направленные на поддержку возобновляемых источников энергии, снижение углеродных выбросов и развитие экологически ориентированных бизнес-моделей. Однако, несмотря на положительную динамику, остается ряд нерешенных вопросов, включая необходимость углубления интеграции налоговой и экологической политики, расширения цифрового контроля за налоговыми поступлениями и создания специализированных институтов для управления экологическими налогами.

Дальнейшие реформы в этой сфере должны быть направлены на разработку комплексной стратегии «зеленого» налогообложения, предусматривающей введение углеродного налога, пересмотр экологических сборов, расширение системы налоговых льгот и внедрение цифровых инструментов мониторинга налоговых поступлений. Важную роль в данном процессе сыграет международное сотрудничество с ведущими организациями, такими как ОЭСР, Всемирный банк и ПРООН, что позволит использовать лучшие мировые практики в области экологического налогообложения и устойчивого развития.

Особое внимание следует уделить социальным аспектам реформ: экологические налоги не должны приводить к росту финансовой нагрузки на уязвимые слои населения. Часть доходов от налогов на выбросы и загрязнение может быть направлена на компенсационные меры, такие как субсидирование энергосбережения в жилом секторе или адресные выплаты населению. Такой подход обеспечит баланс между экономическими, экологическими и социальными интересами.

Таким образом, налоговая система Узбекистана постепенно адаптируется к вызовам экологически устойчивого развития, создавая условия для модернизации экономики и повышения качества жизни граждан. Однако для достижения долгосрочных целей необходимо дальнейшее совершенствование налогового администрирования, интеграция экологических принципов в фискальную политику и активное привлечение инвестиций в «зеленые» технологии.

Список использованной литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 30.10.2019 № УП-5863 «Об утверждении Концепции охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года» URL: <https://lex.uz/ru/docs/4574010>
2. Мирзиёев Ш. М. Выступление Президента Республики Узбекистан о снижении налоговой нагрузки и упрощении налогового администрирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://uzbekistan.org/ru/высупление-президента-республики-у-5/2948>
3. Абдурахманов О.К. Налоговые системы стран с переходной экономикой. – М.: ЛитПес, 2018. – 340 с.
4. Вахобов А., Жураев А. Налоги и налогообложение. – Т.: Iqtisod-Moliya, 2019. – 408 с.
5. Всемирный банк. Оценка качества воздуха в Ташкенте [Электронный ресурс] // Open Knowledge Repository. – 2022. – URL: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstreams/b6b61ba0-d44a-4750-a679-c8b0168754f5/download>
6. Гадров Э., Кузиева Н. Налогообложение физических лиц. –Т.: Ўзбекистон, 2013. – 281 с.
7. Глобальная инициатива по отчетности (GRI). Глобальная отчетность по вопросам устойчивого развития [Электронный ресурс] // Wikipedia. – 2024. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
8. Гончаренко Л.А. Налоговое стимулирование перехода к рациональным моделям потребления и производства: аналитический обзор // КиберЛенинка. 2021. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nalogovoe-stimulirovanie-perehoda-k-ratsionalnym-modelyam-potrebleniya-i-proizvodstva-analiticheskiy-obzor>
9. Доклад о Целях устойчивого развития 2022 [Электронный ресурс]. – Нью-Йорк: ООН, 2022. – URL: https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022_Russian.pdf
10. Дуркин А. А., Шеломенцев А. Г. Создание базы данных, характеризующих влияние изменения климата на экологические, социальные и экономические процессы в регионах России // Московский экономический журнал. 2022. № 9. URL: <https://qje.su/rekreacia-i-turizm/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-9-2022-22/>
11. Институт земельной политики имени Линкольна [Электронный ресурс] // Википедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Институт_земельной_политики_имени_Линкольна
12. Маликов Т. Актуальные вопросы налогов и налогообложения. - Т.: Академия, 2002. - 204 с.
13. Налоговая политика и цели устойчивого развития. Мировой опыт сопряжения: монография / Под ред. И. А. Майбурова. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2023b. 255 с.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
